

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Estudo dos Fatores de Risco de LMERT e Fadiga Laboral em Postos de Trabalhos Administrativos com Equipamentos Dotados de Visor

Bruna Maria Fernandes de Souza, Hernâni Veloso Neto

^{1,2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O estudo foca a análise da exposição a fatores de risco de Lesão músculo-esquelética relacionada com o trabalho (LMERT) e Fadiga laboral numa amostra de trabalhadores administrativos de uma clínica de saúde ocupacional, que utilizam equipamentos dotados de visor (EDV). Para a sua concretização foram utilizados diferentes instrumentos, nomeadamente, uma Lista de Verificação com critérios aplicáveis a postos de trabalho com EDV (ACT, 2020), um Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) e o método ROSA (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Os resultados revelam a presença de não conformidades devido à ausência de pausas regulares e falta de equipamentos ajustáveis. Também se registou evidência de maior incidência de fadiga física, bem como de sintomas músculo-esqueléticos localizados na região lombar e no punho/mão. O método ROSA confirmou níveis de exposição moderados, mas que exigem intervenções corretivas a curto prazo. Face ao cenário retratado, foram propostas medidas preventivas e de melhoria ergonómica, a fim de reduzir a fadiga e prevenir o agravamento da exposição a fatores de risco de LMERT nos postos administrativos estudados.

Palavras-chave: LMERT, Fadiga Laboral, Método ROSA, EDV, Posto de Trabalho Administrativo.

Analysis of Risk Factors for WRMSD and Work Fatigue in administrative jobs Using Display Screen Equipment

Abstract: This study focuses on analysing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) and work-related fatigue in a sample of administrative workers at an occupational health clinic who use display screen equipment (DVE). Different instruments were used: a checklist with criteria applicable to workstations with DVE (ACT, 2020), a questionnaire on work-related fatigue and musculoskeletal symptoms (Neto, 2013), and the ROSA method (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). The results reveal non-conformities due to the absence of regular breaks and lack of adjustable equipment. Evidence of a higher incidence of physical fatigue, as well as musculoskeletal symptoms located in the lumbar region and wrist/hand, was also recorded. The ROSA method confirmed moderate levels of exposure, but these require short-term corrective interventions. Given the scenario described, preventive and ergonomic improvement measures were proposed in order to reduce fatigue and prevent the worsening of exposure to WRMSDs risk factors in the administrative workstations studied.

Keywords: WRMSD, Work Fatigue, ROSA Method, DSE, administrative workstation.

1. Introdução

A promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis constitui, atualmente, uma prioridade para as organizações, não apenas pela obrigatoriedade legal, mas também pelo reconhecimento do impacto direto das condições laborais na saúde e bem-estar dos trabalhadores. A área da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) tem vindo a ganhar relevo, acompanhando a evolução das exigências sociais e laborais e respondendo aos desafios impostos pelas transformações tecnológicas e organizacionais (EU-OSHA, 2023).

A qualidade das condições de trabalho reflete-se na produtividade, na competitividade das empresas e na motivação dos trabalhadores. O exercício de uma atividade profissional implica, frequentemente, a adoção de posturas repetitivas e a realização de movimentos que, ao longo do tempo, podem desencadear disfunções músculo-esqueléticas. As lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) continuam a ser uma das principais causas de queixas no contexto laboral europeu, representando um problema de saúde ocupacional com consequências relevantes ao nível individual, organizacional e social (DGS, 2022; EU-OSHA, 2019).

Estas lesões resultam da exposição contínua a fatores de risco como posturas inadequadas, repetitividade de movimentos e tempos prolongados em posições estáticas (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020). Este cenário é particularmente visível nos postos administrativos, onde o uso prolongado de equipamentos dotados com visor (EDV) tem vindo a tornar-se a norma. Apesar das vantagens associadas à digitalização e à informatização dos processos, verifica-se uma crescente associação entre o trabalho com EDV e sintomas relacionados com a visão, a fadiga mental e as LMERT (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020).

A ergonomia assume, assim, um papel determinante na conceção e avaliação dos postos de trabalho, permitindo identificar fatores de risco e definir estratégias de intervenção que promovam a saúde e o desempenho funcional dos trabalhadores. Através da implementação de medidas adequadas e da monitorização contínua das condições de trabalho, é possível prevenir o desenvolvimento de patologias profissionais e contribuir para um ambiente mais saudável e sustentável (ACT, 2020; Neto, 2011).

Neste contexto, a saúde ocupacional, com o contributo de uma equipa multidisciplinar, destaca-se na vigilância, promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. O Enfermeiro do Trabalho, em particular, assume um papel relevante no acompanhamento da saúde laboral, na identificação precoce de sinais de risco e na implementação de medidas preventivas e educativas (Ordem dos Enfermeiros, 2018).

O presente estudo visa analisar a exposição a fatores de risco de LMERT e fadiga laboral em trabalhadores administrativos de uma clínica de saúde ocupacional, cujas funções decorrem em postos com EDV. A investigação baseia-se na aplicação de diversos instrumentos: a Lista de Verificação de Postos com EDV (ACT, 2020), um questionário de autorrelato para avaliação da fadiga e sintomatologia músculo-esquelética (Neto, 2013) e, posteriormente, o método ROSA (*Rapid Office Strain Assessment*) para uma análise ergonómica mais aprofundada das posturas assumidas pelos profissionais.

Com o estudo pretende-se contribuir para uma maior compreensão da exposição ao risco de LMERT e fadiga laboral em ambientes administrativos, identificando oportunidades de melhoria das condições de trabalho e sugerindo medidas concretas de prevenção e intervenção adaptadas à realidade observada. Este texto encontra-se estruturado em quatro secções principais. A primeira corresponde à revisão da literatura, onde se procede à análise crítica dos principais conceitos teóricos subjacentes à temática em estudo. Segue-se a secção metodológica, onde se descrevem os procedimentos adotados na recolha e análise dos dados. A terceira secção contempla a apresentação e discussão dos resultados

obtidos, articulando-os com a evidência científica existente. Por fim, a quarta secção apresenta as conclusões e propostas de intervenção decorrentes dos resultados do estudo, com o intuito de contribuir para a melhoria das condições de trabalho no contexto analisado.

2. Revisão da Literatura

2.1. LMERT

As LMERT constituem atualmente uma das principais causas de absentismo e perda de produtividade na Europa (EU-OSHA). De acordo com a EU-OSHA (2020), estas lesões incluem alterações em estruturas como músculos, articulações, tendões, ligamentos e nervos, resultantes da exposição repetida a posturas inadequadas, movimentos repetitivos e sobrecarga física no exercício da atividade profissional.

Em contexto nacional, um estudo de Gonçalves *et al.* (2023), realizado com enfermeiros de um hospital universitário na região Centro, revelou que 77,5% dos profissionais experienciaram lombalgia nos últimos 12 meses, sendo esta uma das manifestações mais comuns de LMERT. Ainda assim, a presença destas lesões não se limita ao setor da saúde: em ambientes administrativos, embora o esforço físico seja menos evidente, a manutenção de posturas estáticas por longos períodos, aliada ao uso contínuo de EDV, contribui significativamente para o seu aparecimento (Chagas, 2024).

Segundo Queiroz *et al.* (2008), as LMERT podem classificar-se em diferentes categorias, consoante as estruturas afetadas: raquialgias, tendinites, síndromes canaliculares e síndromes neurovasculares. A sua evolução é gradual, podendo iniciar-se com desconforto ligeiro e evoluir para incapacidade total, afetando não só o desempenho profissional, como também a qualidade de vida do trabalhador (Nicoletti, 1996).

A prevenção das LMERT implica uma abordagem sistémica, que inclua a análise ergonómica dos postos de trabalho, a promoção de posturas adequadas, a formação dos trabalhadores e a implementação de pausas e rotação de tarefas. A EU-OSHA (2020) reforça a importância de uma cultura organizacional que valorize a prevenção, através de políticas e práticas sustentadas.

2.2. Fadiga Laboral

A fadiga laboral é entendida como um fenómeno multidimensional que integra componentes físicas, cognitivas e emocionais. De acordo com Santino, Tomaz e Lucena (2017), caracteriza-se por uma sensação de exaustão física e mental, associada à diminuição da energia e da capacidade funcional do indivíduo para executar as suas tarefas diárias. Este estado influencia negativamente o desempenho, a motivação, a atenção e a tomada de decisão da pessoa.

A literatura tende a distinguir dois tipos principais de fadiga: a física, que envolve a diminuição da força muscular e o aumento da sonolência; e a mental, que afeta as funções cognitivas, como a atenção, a memória e a capacidade de concentração (Neves, 2011). Contudo, a fadiga no ser humano pode manifestar-se a três níveis: fisiológico, comportamental e subjetiva/perceptivo, permitindo uma avaliação multidimensional, tanto do ponto de vista da fadiga objetiva como da subjetiva/percebida (Santos & Neto, 2019).

Entre os fatores que contribuem para a fadiga laboral destacam-se o excesso de carga de trabalho, ritmos intensos, posturas corporais mantidas durante períodos prolongados e condições ambientais adversas. Em contextos administrativos, onde a monotonia das tarefas e o uso contínuo de EDV são frequentes, estes fatores estão particularmente presentes (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020).

Segundo Santos e Neto (2019), a fadiga laboral percebida pode ser entendida como a experiência subjetiva de exaustão física, cognitiva ou emocional sentida pelo trabalhador durante ou após o trabalho, sendo geralmente avaliada através da aplicação de questionários preenchidos pelo

próprio, como por exemplo o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013). É uma das formas mais expeditas que os serviços de SST podem utilizar para mapear a incidência destes fenómenos nos contextos de trabalho. Até porque, a fadiga laboral não só compromete o bem-estar do trabalhador, como está fortemente associada ao aumento do risco de acidentes e ao desenvolvimento de LMERT, criando um ciclo de sobrecarga física e psicológica que, se não for interrompido, pode conduzir ao *burnout* e ao afastamento laboral.

2.3. Postos de Trabalho Administrativos com EDV

Um posto de trabalho com EDV é um conjunto constituído por um equipamento com visor, eventualmente munido de teclado, rato ou outros dispositivos de entrada, e o espaço físico onde o trabalhador realiza as suas atividades (ACT, 2023). Este posto deve ser organizado de forma a garantir condições adequadas de saúde e segurança, permitindo ao trabalhador adotar posturas confortáveis e reduzir riscos associados ao uso prolongado do equipamento. A legislação portuguesa estabelece orientações para a vigilância médica dos trabalhadores que utilizam este tipo de equipamentos (ACT, 2023).

O trabalho administrativo é, na sua maioria, realizado em ambiente sedentário, com uso intensivo de EDV como os computadores. Esta realidade tem vindo a generalizar-se, especialmente com a digitalização dos serviços, tornando-se um fator de risco ocupacional crescente. Como referem Macedo, Azenha e Brito (2014), a manutenção prolongada da posição sentada favorece a contração muscular contínua e o encurtamento de ligamentos da coluna, comprometendo o fluxo sanguíneo e promovendo o aparecimento de lesões músculo-esqueléticas.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) (2018) identifica os fatores de risco mais frequentes nos postos administrativos desta natureza, abrangendo diversos aspetos, desde as posturas incorretas e iluminação deficiente até fatores ambientais como o ruído e a temperatura inadequada. As condições ergonómicas dos EDV, tal como definidas no Decreto-Lei n.º 349/93 e na Portaria n.º 989/93, exigem que o visor do computador seja regulável em altura e inclinação, com uma imagem estável e caracteres bem definidos para evitar o esforço visual. A cadeira deve ser ajustável, oferecendo suporte adequado para as costas e permitindo que o trabalhador mantenha uma postura neutra e confortável, com os pés apoiados no chão.

O plano de trabalho precisa ser espaçoso e organizado, com vista a evitar posturas forçadas e facilitar a alternância entre o teclado, o ecrã e documentos. Além disso, as condições ambientais devem assegurar uma iluminação adequada, sem reflexos ou cintilação no ecrã, e controlar ruído e temperatura para promover o conforto e a saúde dos trabalhadores. O visor deve ser regulável, com imagem estável e caracteres bem definidos, e que a cadeira e o plano de trabalho permitam a adoção de posturas neutras e confortáveis (República de Portugal, 1993a, 1993b).

Todavia, autores como Aires e Neto (2018) apontam que muitos postos continuam a não cumprir integralmente estas recomendações, contribuindo para o aumento dos sintomas músculo-esqueléticos e visuais dos trabalhadores. A ausência de pausas, a má disposição do equipamento e a inadequação do mobiliário agravam a situação. Pinto (2009) e Rebelo (2017) também reforçam a necessidade de existir apoio para os pés, sempre que os pés do trabalhador não assentem completamente no chão, circunstância muitas vezes negligenciada na prática.

A aplicação de métodos de avaliação ergonómica como o ROSA - Rapid Office Strain Assessment tem-se mostrado eficaz na identificação de pontos críticos e na proposta de melhorias, sobretudo quando combinada com a autoavaliação da fadiga e desconforto físico por parte dos próprios trabalhadores (Santos & Barroso, 2019).

3. Metodologia

A metodologia adotada neste estudo é semi-quantitativa e baseia-se na aplicação de diferentes instrumentos com o objetivo de analisar a exposição aos fatores de risco de LMERT e fadiga laboral de um grupo de trabalhadores da área administrativa que utilizam EDV. Considerou-se uma abordagem de natureza descritiva, exploratória, transversal e longitudinal, sustentada no estudo de caso de trabalhadores administrativos de uma clínica de saúde ocupacional.

A análise incide sobre três postos de trabalho administrativos com uso de EDV que pertencem à clínica. Os trabalhadores foram escolhidos de forma intencional, tendo em conta critérios de representatividade de diferentes contextos laborais de agendamento e marketing que a clínica possui, bem como a sua pertinência face aos objetivos do estudo. A seleção efetuada permite uma análise comparativa entre diferentes contextos de exposição aos fatores de risco de LMERT e à fadiga laboral. Foram consideradas três situações específicas, tais como: uma colaboradora que havia sido avaliada antes da reestruturação do seu posto de trabalho, usando a mesma metodologia do presente estudo, sendo a avaliação atual orientada para aferir o impacto das intervenções ergonómicas entretanto implementadas (análise longitudinal); uma segunda trabalhadora que atualmente ocupa o mesmo espaço físico anteriormente utilizado pela primeira; e um terceiro colaborador que desempenha funções no mesmo espaço da primeira. A composição da amostra permite, assim, efetuar uma análise indireta do efeito das alterações implementadas, viabilizando a comparação entre as condições de trabalho antes e depois da intervenção.

A recolha de dados será realizada através de três instrumentos: a Lista de Verificação de postos de trabalho com EDV disponibilizada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT, 2020), o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética, desenvolvido por Neto (2013) e o método observacional ROSA – Rapid Office Strain Assessment, proposto por Sonne, Villalta e Andrews (2012). Complementarmente, foram efetuadas observações diretas dos postos de trabalho, acompanhadas por registos fotográficos em momentos previamente definidos. Os questionários foram aplicados individualmente a cada participante, com exceção da colaboradora cujo posto foi recentemente alvo de intervenção. Neste caso, optou-se por não reaplicar o questionário, dado que o tempo decorrido desde as intervenções ainda era curto para gerar dados significativos sobre a evolução da fadiga percebida ou da sintomatologia músculo-esquelética.

Inicialmente foi aplicada a lista de Verificação para postos de trabalho com EDV (ACT, 2020), que está estruturada em: (1) dimensionamento e disposição do posto de trabalho; (2) organização do trabalho; (3) equipamentos de trabalho; (4) interface computador/operador; (5) organização e gestão; (6) vigilância da saúde. Para cada item, as respostas possíveis são “sim”, “não” ou “não aplicável”. Esta lista foi aplicada a dois postos de trabalho, uma vez que dois dos colaboradores partilham o mesmo espaço em regime *open office*. Esta avaliação possibilita a identificação de não conformidades existentes associadas aos postos de trabalho.

O Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) é composto por quatro blocos. O bloco A inclui um conjunto de questões baseadas no Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), desenvolvido por Ashberg em 1998, o Bloco B aborda itens da Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), proposta por Kos *et al.* em 2006, o bloco C integra questões do Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética desenvolvido por Kuorinka *et al.* em 1987, o bloco D contempla questões relacionadas com a caracterização da atividade laboral e os dados socio-biográficos dos trabalhadores, permitindo ainda calcular o Indicador Bipolar da Fadiga Laboral Percebida, que indica o nível de cansaço padrão antes e após a jornada de trabalho.

A interpretação dos resultados obtidos através do questionário seguiu critérios de análise representados na Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios de análise dos resultados do questionário

Blocos	Pontuação/Critérios	Nível de ação/intervenção
<u>Bloco A</u> SOFI	$\leq 2,5$	Baixo – Aceitável
	2,6 - 4,5	Moderado – A alterar logo que possível
	$\geq 4,6$	Elevado – A alterar rapidamente
<u>Bloco B</u> MFIS	≤ 2	Baixo – Aceitável
	2,1 - 3	Moderado – A alterar logo que possível
	≥ 3	Elevado – A alterar rapidamente
<u>Bloco C</u> Sintomatologia Músculo- esquelética	Se a intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo – Aceitável
	Se a intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado – Investigar situação e alterar nos próximos 2 meses
	Se a intensidade e frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado – A alterar rapidamente
	Se a intensidade e frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado – A alterar urgentemente
<u>Bloco D</u> Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	Antes da Jornada do Trabalho	
	0 – 3	Baixo – Aceitável
	4 – 5	Moderado – A alterar logo que possível
	6 – 7	Elevado – A alterar rapidamente
	8 - 10	Intolerável - A alterar urgentemente
	Depois da Jornada do Trabalho	
	0 - 5	Baixo – Aceitável
	6 - 7	Moderado – A alterar logo que possível
	8 - 9	Elevado – A alterar rapidamente
10	Intolerável - A alterar urgentemente	

Fonte: Neto (2013).

Com o objetivo de analisar a exposição aos fatores de risco de LMERT associados à postura e à interação dos trabalhadores com os EDV, foi utilizado o método ROSA, que quantifica essas exposições de risco e define níveis de ação para as melhorias nos postos de trabalho (Matos, 2014). A avaliação deste método é realizada por meio de diagramas de pontuação que contemplam três seções principais: Secção A Cadeira (A1- altura do assento, A2- profundidade do assento, A3- apoio de braços e A4- apoio lombar, Secção B (B1- Monitor e B2- Telefone) e a Secção C (C1-Rato e C2- Teclado). As pontuações obtidas em A1 e A2, assim como em A3 e A4, são combinadas de acordo uma tabela específica para gerar a pontuação final da Secção A. De forma semelhante, as pontuações das secções B e C são cruzadas segundo tabelas próprias, resultando na pontuação relativa a monitores e periféricos. Por fim, a pontuação da secção A é cruzada com a da secção de monitores e periféricos, seguindo uma tabela específica, para determinar o valor final do método ROSA.

Além disso, em cada seção, é considerada a duração da exposição dos trabalhadores às posturas observadas durante a jornada laboral. A pontuação final do ROSA é associada a um nível de exposição ao risco de desenvolvimento de LMERT, o qual define a necessidade e a urgência da intervenção no

posto de trabalho e nas posturas adotadas. Os níveis de ação e intervenção previstos pelo método ROSA, utilizados na análise dos resultados deste estudo, encontram-se apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Níveis de ação/intervenção do Método ROSA

Pontuação	Níveis de ação/intervenção
1 a 2	Postura aceitável
3 a 4	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações
5 a 6	Postura a investigar e alterar rapidamente
≥ 7	Postura a investigar e alterar urgentemente

Fonte: Sonne, Villalta & Andrews (2012).

4. Apresentação de resultados

Os postos de trabalho analisados pertencem ao serviço administrativo de uma clínica, composto por três trabalhadores – dois deles partilham o mesmo espaço de trabalho, enquanto o terceiro desempenha as suas funções numa área muito próxima. A maioria das tarefas realizadas por estes profissionais é feita na posição sentado, incluindo o atendimento telefónico e o trabalho com EDV, que ocupa mais de 90% do tempo total de trabalho. Apenas ocasionalmente abandonam o posto para atividades como atendimento presencial.

4.1. Verificação para Postos de Trabalho com EDV

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos através da aplicação da Lista de Verificação para postos de trabalho com EDV (ACT, 2020). Na Tabela 3 incluem-se apenas os aspetos que, durante a observação do local de trabalho, foram identificados como não conformes, bem como os riscos a eles associados. Dado que se trata de dois ambientes distintos, será atribuída a designação “A” ao espaço onde trabalha o funcionário C e “O” ao *open space* onde trabalham os funcionários M e L.

Tabela 3 - Resultados da Lista de Verificação aplicada aos postos de trabalho com EDV

GRUPO	Fatores de Risco	Tipo de Risco	Ambiente presente
Dimensionamento e disposição do posto de trabalho	Nada a referir	Não aplicável	Não aplicável
A organização do trabalho	Presença de ruído de equipamento Ausência de apoio para os pés	Lesão auditiva LMERT	A e O A e O
Equipamentos de trabalho	Inexistência de porta-documentos	LMERT	A e O
Interface computador/Operador	Nada a referir	Não aplicável	Não aplicável
Organização e gestão	Ausência de pausas regulares ou alternância de tarefas Não são realizados exercícios de relaxamento	Fadiga laboral LMERT Stress	A e O A e O A e O
Vigilância da saúde	Não são providenciados óculos sempre que seja necessário	Fadiga visual	A e O

Posteriormente à análise das não conformidades descritas na tabela anterior, foram implementadas medidas nestes postos de trabalho, nomeadamente a contratação de trabalhadores de modo a reforçar a equipa de agendamento e, conseqüentemente, reduzir o stress e a fadiga laboral.

4.2. Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética

Os resultados provenientes da aplicação do Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) apresentam-se a seguir em forma de tabelas. Primeiramente, na Tabela 4 serão apresentados os resultados obtidos por cada trabalhador, assim como a média de cada dimensão, que se referem ao Bloco A baseadas no Inventário Sueco de Fadiga Laboral (SOFI).

Tabela 4 - Resultados e média de cada dimensão SOFI, por funcionário da amostra

Funcionários	Falta de Energia	Esforço Físico	Desconforto físico	Falta de Motivação	Sonolência
M	2,50	1,50	1,75	1,00	1,75
C	3,75	1,25	2,25	1,00	1,75
L	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00
Média	3,08	2,37	2,33	1,00	2,25

Tabela 5 – Resultados da Fadiga Física, Fadiga Mental e Fadiga Global das dimensões SOFI

Funcionário	Fadiga Física	Fadiga Mental	Fadiga Global
M	1,63	1,75	1,70
C	1,75	2,17	2,00
L	2,50	1,67	2,00
Média	1,96	1,86	1,90

A partir da análise da tabela 4, verifica-se que a maioria das dimensões avaliadas apresenta um nível de incidência classificado como “baixo-aceitável”. A única exceção corresponde à dimensão Falta de Energia, que revela um nível de incidência “moderado”, exigindo uma intervenção tão breve quanto possível.

Para além da análise individual de cada dimensão, foram também apuradas as dimensões agregadas de fadiga física e fadiga mental, bem como a média global da fadiga (Tabela 5). Todos os valores situam-se no nível “baixo-aceitável”, embora se observe maior expressão de fadiga física no trabalhador L e de fadiga mental no trabalhador C. Apesar de não se atingirem valores significativos, existe algum desgaste ao nível da falta de energia e do desconforto físico que reforça a necessidade de intervenções preventivas.

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados referentes à escala MFIS, que contemplam as dimensões fadiga mental e fadiga física. Estão representados os resultados individuais de cada trabalhador para cada subescala da fadiga, bem como as respetivas médias por dimensão.

A escala MFIS é menos sensível e mais concentrada, sinalizando com mais detalhe determinados acontecimentos de fadiga. Os dados da Tabela 6 permitem concluir que, em termos médios, o nível de incidência da fadiga é “moderado”, tanto na subescala fadiga física como na fadiga mental. Observa-se, igualmente, que a maioria dos trabalhadores da amostra apresenta níveis de incidência moderados nas dimensões avaliadas pelo MFIS, o que reforça a necessidade de medidas corretivas num horizonte temporal reduzido.

Tabela 6 - Resultados de MFIS, funcionário da amostra e média de cada dimensão

Funcionários	Fadiga Mental	Fadiga Física
M	1,73	1,90
C	2,55	2,80
L	1,82	2,20
Média	2,03	2,30
Média Global	2,17	

Para além da análise individual das subescalas, o cálculo da média global de fadiga – resultante da média entre as dimensões física e mental – revela um valor de 2,17, situando-se no nível “moderado”. Este dado corrobora a tendência observada nas dimensões específicas e sublinha a importância de desenvolver estratégias organizacionais que promovam a redução da fadiga laboral.

Os resultados referentes ao Bloco C dizem respeito aos dados antropométricos e à sintomatologia músculo-esquelética, apresentados nas Tabelas 7 e 8, respetivamente. Contudo, apenas são considerados os segmentos corporais relativamente aos quais os trabalhadores reportaram queixas, bem como os correspondentes níveis de ação/intervenção associados a cada segmento.

Tabela 7 - Dados Antropométricos dos funcionários da Amostra

	M	C	L
Anos a exercer a atual função	2 anos	1 ano	1 ano
Peso	67kg	73kg	70kg
Altura	173cm	164cm	173cm
IMC	22,4	27,1 (excesso de peso, segundo a DGS, 2016)	23,4
Lateralidade	Destro	Destro	Destro

Tabela 8 - Sintomatologia Músculo-Esquelética percebida pelo funcionário

Funcionário	Segmento Corporal com sintomatologia	Intensidade (1 a 4 valores)	Frequência (pelo menos de 1 a 4 dias seguidos)	Sintomas nos últimos 7 dias	Impossibilidade de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses
M	Zona lombar	2	4	sim	não
C	Zona lombar e punho/mão direita	2	4	não	não
L	Punho/ mão direita	2	4	não	não

Constata-se que o funcionário M apresentou sintomas na zona lombar, com uma intensidade 2 e uma frequência 4, tendo referido a presença de sintomas nos últimos 7 dias, embora sem que tal tenha resultado em impossibilidade de desempenhar as suas funções nos últimos 12 meses. O funcionário C reportou sintomas tanto na zona lombar como no punho/mão direita, também com intensidade 2 e frequência 4, mas sem sintomas nos últimos 7 dias nem limitações laborais no último ano. Por fim, o funcionário L indicou sintomas no punho/mão direita, com a mesma intensidade 2 e frequência 4, igualmente sem sintomas recentes nem restrições para a execução das suas tarefas. A análise destes resultados demonstra que, apesar da presença de sintomatologia músculo-esquelética, o seu impacto funcional ainda não é significativo. Contudo, a persistência de sintomas com intensidade e frequência moderadas evidencia a necessidade de implementar medidas preventivas e de realizar avaliações regulares para evitar agravamentos futuramente.

As características socioprofissionais dos trabalhadores estão representadas na Tabela 9. Verifica-se que a maioria dos trabalhadores é do género feminino. A faixa etária situa-se entre os 29 e os 37 anos, com uma média de 33 anos. Relativamente ao estado civil, constata-se que dois trabalhadores são casados e um é solteiro. No que respeita ao número de filhos, apenas dois referem ter filhos. Todos realizam atividades domésticas, variando a frequência entre diariamente e alguns dias da semana, com o número de horas semanais dedicado a essas tarefas a variar entre 1 hora e 10 horas. Outro dado a realçar é que nenhum dos trabalhadores pratica atividade desportiva nem realiza trabalho por turnos. Em média, cada trabalhador desempenha 8 horas diárias de trabalho, e nenhum referiu ter sofrido lesões nos últimos 3 meses ou apresentar problemas de sono.

Tabela 9 - Dados socioprofissionais dos funcionários da amostra em estudo

Funcionários	M	C	L
Sexo	Feminino	Feminino	Masculino
Idade	37	33	29
Estado Civil	Casada	Casada	Solteiro
Nº filhos	1	1	0
Atividades domésticas na semana	Em alguns dias da semana	Diariamente	Em alguns dias da semana
Nº de horas semanais gastas em atividades domésticas	4h	10h	1h
Pratica atividade desportiva	Não	Não	Não
Nº médio de horas de trabalho	8h	8h	8h
Realização de turnos	Não	Não	Não
Lesões nos últimos 3 meses	Não	Não	Não
Problemas de sono	Não	Não	Não

A análise da Tabela 10 evidencia que o nível médio de fadiga percebida antes do dia de trabalho corresponde a 1,33, sendo classificado como um “nível de desgaste baixo– aceitável”. No que se refere à fadiga laboral percebida após a jornada de trabalho, verifica-se que a média atinge o valor máximo de 5 pontos, o que corresponde a um “nível de desgaste baixo – aceitável”. Este resultado poderá estar relacionado com o facto de todos os trabalhadores terem usufruído de férias antes desta análise. Daí ser pertinente uma avaliação contínua.

Tabela 10 - Resultados de Índice Bipolar de Fadiga Laboral por funcionário e média

Funcionários	Antes da Jornada de Trabalho	Após a Jornada de Trabalho
M	1	5
C	2	5
L	1	5
Média	1,33	5

4.3. Análise postural com o Método ROSA

O método ROSA foi aplicado nos postos de trabalho dos funcionários M, C e L, até por serem os únicos elementos da equipa que estão a tempo inteiro na clínica, encontrando-se, por isso, mais expostos ao uso de EDV. Após a observação destes postos de trabalho, procedeu-se à análise das posturas adotadas pelos trabalhadores, estando estas registadas em fotografias. Nas figuras 1 a 6 pode-se observar os postos de trabalho dos funcionários, bem como as posturas adotadas por estes durante a jornada de trabalho na interação com os diferentes componentes do EDV. Posteriormente à análise dos mesmos, foi aplicado o método ROSA nos três postos de trabalho, cujas pontuações são evidentes nas tabelas 11, 12 e 13.

Figura 1 - Vista geral do posto de trabalho de L e M

Figura 2 - Vista geral do posto de trabalho de C

Como já mencionado, já tinha sido realizada uma análise do local onde se encontra atualmente o trabalhador C (Figura 2), antes desse espaço sofrer alterações. O local era ocupado anteriormente pelo trabalhador M e apresentava problemas do ponto de vista ergonómico, tal como ilustram as fotos presentes na Figura 3. Atualmente, o trabalhador M desempenha a sua função numa área de *open space*, em conjunto com outro trabalhador L (Figura 1).

Figura 3 – Situação anterior no posto de trabalho do trabalhador M

Na Figura 4 representam-se as posturas adotadas pelo trabalhador M na utilização do EDV no seu posto de trabalho atual. Na Tabela 11 resume-se as pontuações obtidas com a aplicação Método ROSA. A pontuação global foi de 4, indicando um nível de ação dois, existindo posturas a investigar mais e a corrigir logo que possível (ex: apoio dos pés e os tempos de exposição).

Figura 5 - Posturas adotadas pelo trabalhador M no novo posto de trabalho

Tabela 11 – Pontuações do Método ROSA para o trabalhador M

Secção A	Cadeira			
	Pontuação base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total
A1: Altura do assento	3			3
A2: Profundidade do Assento	1			1
A3: Apoio de Braços	1	+1		2
A4: Apoio Lombar	2			2
TOTAL SECÇÃO A			+1	4
Secção B	Monitor e Telefone			
	Pontuação base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total
B1: Monitor	1	+1	+1	3
B2: Telefone	1			1
TOTAL SECÇÃO B				2
Secção C	Rato e Teclado			
	Pontuação Base	Fator de ajustamento	Duração de Exposição	Total
C1: Rato	1		+1	2
C2: Teclado	1			1
TOTAL SECÇÃO C				2
Pontuação Global ROSA				4

A Figura 5 representa as posturas adotadas pelo trabalhador C na utilização de EDV. Este local é o espaço de trabalho que sofreu alterações. Ainda assim, denota-se que alguns problemas persistem, na medida em que a aplicação do Método ROSA revelou uma pontuação global de cinco pontos (Tabela 12), indicativo de um nível de ação três. Ou seja, existem posturas que carecem de maior investigação e intervenções num curto espaço de tempo. Destacam-se problemas relacionados com o posicionamento do monitor e os tempos de exposição.

Figura 6 - Posturas adotadas pelo trabalhador C no posto de trabalho renovado

Tabela 12 – Pontuações do Método ROSA para o trabalhador C

Secção A	Cadeira			
	Pontuação base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total
A1: Altura do assento	1			1
A2: Profundidade do Assento	1			1
A3: Apoio de Braços	1	+1		2
A4: Apoio Lombar	1			1
TOTAL SECÇÃO A			+1	3
Secção B	Monitor e Telefone			
	Pontuação base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total
B1: Monitor	1	+1+1	+1	4
B2: Telefone	1			1
TOTAL SECÇÃO B				3
Secção C	Rato e Teclado			
	Pontuação Base	Fator de ajustamento	Duração de Exposição	Total
C1: Rato	1		+1	2
C2: Teclado	1			1
TOTAL SECÇÃO C				2
Pontuação Global ROSA				5

Na Figura 6 estão registadas as principais posturas adotadas pelo trabalhador L no seu posto de trabalho com EDV. Na Tabela 13 resume-se as pontuações obtidas com a aplicação Método ROSA. A pontuação global foi de 4, indicando um nível de ação dois, existindo posturas a investigar mais e a corrigir logo que possível (ex: altura do assento, apoio dos pés e os tempos de exposição).

Figura 6 - Posturas adotadas pelo trabalhador L no seu posto de trabalho com EDV

Tabela 13 – Pontuações do Método ROSA para o trabalhador L

Secção A	Cadeira			
	Pontuação base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total
A1: Altura do assento	3			3
A2: Profundidade do Assento	1			1
A3: Apoio de Braços	1	+1		2
A4: Apoio Lombar	2			2
TOTAL SECÇÃO A			+1	4
Secção B	Monitor e Telefone			
	Pontuação base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total
B1: Monitor	1	+1	+1	3
B2: Telefone	1			1
TOTAL SECÇÃO B				2
Secção C	Rato e Teclado			
	Pontuação Base	Fator de ajustamento	Duração de Exposição	Total
C1: Rato	1		+1	2
C2: Teclado	1			1
TOTAL SECÇÃO C				2
Pontuação Global ROSA				4

Após aplicação do Método Rosa, é possível interpretar que o nível de exposição a fatores de risco de LMERT é “moderado” nos funcionários que partilham o mesmo ambiente de trabalho (com resultado de 4 pontos), e elevado na funcionária que está no local de trabalho intervencionado. (com 5 pontos). Esta diferença deve-se, sobretudo, à falta de ajuste do monitor com os olhos da funcionária o que acarreta uma postura incorreta, e, conseqüentemente, uma maior exposição a sintomatologia se não foram adotadas medidas de melhoria. Além disso, verifica-se que os trabalhadores M e L não costumam ter os pés totalmente em contacto com o chão e existe falta de apoio lombar ajustado, o que favorece uma postura incorreta, tal como se verifica nas imagens. Portanto, face ao cenário registado, é importante implementarem-se medidas para reduzir estas exposições, nomeadamente no ajuste do monitor e cadeira, na aquisição de porta-documentos e disponibilização de suporte para os pés.

5. Discussão de resultados

A análise dos resultados obtidos no presente estudo permitiu confirmar a existência de fatores de risco associados ao trabalho administrativo com EDV, em consonância com a evidência científica que associa este tipo de funções ao aumento da fadiga laboral e das LMERT (EU-OSHA, 2020; Rêgo, Freitas & Tomé, 2020). Embora a maioria das situações identificadas se situe em níveis de exposição de risco classificados como baixos ou moderados, os dados revelam que, sem a adoção de medidas preventivas, existe uma probabilidade de degradação das condições e agravamento da sintomatologia, podendo evoluir para situações de incapacidade funcional.

A Lista de Verificação para postos de trabalho com EDV destacou algumas não conformidades relevantes, nomeadamente a ausência de apoios para os pés, a inexistência de porta-documentos e a falta de pausas regulares como também de exercícios de relaxamento. Estas lacunas, já identificadas pela ACT (2020) como críticas para a ergonomia, favorecem a adoção de posturas inadequadas e, conseqüentemente, o aparecimento de fadiga laboral e LMERT. A literatura confirma que a manutenção prolongada da postura sentado, sem apoio adequado e em contexto de monotonia laboral, conduz ao aumento de queixas músculo-esqueléticas e visuais (Macedo, Azenha & Brito, 2014; IGAS, 2018). Assim, ainda que a legislação em vigor defina parâmetros ergonómicos obrigatórios (Decreto-Lei n.º 349/93; Portaria n.º 989/93), a realidade observada demonstra que a sua implementação continua a ser incompleta, perpetuando riscos para os trabalhadores.

No que diz respeito à fadiga laboral, os resultados apontam para valores moderados na dimensão falta de energia, sendo um aspeto a ter em especial atenção. Apesar da fadiga mental se situar em níveis baixos, a fadiga física apresentou maior prevalência. Esta constatação está em consonância com Santos e Neto (2019) que sublinham que a fadiga física tende a manifestar-se também em contextos sedentários e repetitivos. De igual forma, a sintomatologia músculo-esquelética reportada, ainda que não incapacitante, incide sobretudo na zona lombar e nos membros superiores, particularmente no punho e na mão direita, resultados estes que vão ao encontro de estudos que identificam estas áreas como as mais vulneráveis em atividades com EDV (Gonçalves *et al.*, 2023; Chagas, 2024). Apesar de não terem sido referidas limitações funcionais graves, a persistência de sintomas com intensidade e frequência moderadas representa um sinal de alerta, dado que a evolução natural das LMERT é progressiva e pode levar à diminuição da capacidade de trabalho e ao absentismo prolongado (Nicoletti, 1996).

Os resultados do método ROSA confirmam estas fragilidades ao quantificar a exposição de risco associado às posturas adotadas nos postos de trabalho analisados. Os resultados situaram-se em níveis que, segundo Sonne, Villalta e Andrews (2012), requerem investigação e intervenção a curto prazo. As principais insuficiências relacionaram-se com o posicionamento incorreto do monitor, a ausência de apoio de pés e de apoio lombar ajustável e a utilização prolongada do rato, fatores amplamente reconhecidos na literatura como potenciadores de LMERT (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020; Aires & Neto, 2018). Estes resultados reforçam a importância de uma abordagem ergonómica que integre tanto a configuração física do posto como a organização temporal do trabalho.

Um outro aspeto em destaque neste estudo foi o impacto das alterações ergonómicas realizadas no posto de trabalho da colaboradora M. A intervenção incluiu sobretudo a reorganização do espaço e a introdução de cadeira, mesa e monitor ajustáveis resultando em melhorias visíveis, o que mostra a eficácia das medidas implementadas. Contudo, esse local ainda mantém alguns problemas.

Os resultados obtidos estão em consonância com Aires e Neto (2018), que referem que as intervenções ergonómicas, quando adequadas às necessidades do trabalhador, produzem melhorias imediatas no bem-estar físico e psicológico. Este caso revela-se um exemplo de boas práticas, demonstrando que é possível reduzir riscos e aumentar a produtividade através de medidas preventivas

relativamente simples e de baixo custo para a empresa, e que devem servir de exemplo para a trabalhadora C, uma vez que executa funções no posto de trabalho anterior de M. Em relação à sintomatologia músculo-esquelética e fadiga laboral, será necessária uma intervenção futura para perceber realmente a evolução das intervenções neste sentido.

Face aos resultados, torna-se evidente que a implementação de estratégias de intervenção é imprescindível para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores administrativos que utilizam EDV. Recomenda-se, assim, o reforço da formação em ergonomia, garantindo que os trabalhadores dispõem de conhecimentos práticos para a adoção de comportamentos preventivos. Propõe-se ainda a institucionalização de pausas ativas ao longo da sessão de trabalho, acompanhadas de exercícios de mobilidade e alongamentos, cuja eficácia na prevenção de LMERT está amplamente documentada (Neves, 2011; EU-OSHA, 2020). Ao nível da organização do trabalho, é igualmente fundamental promover a alternância de tarefas, de modo a reduzir a monotonia e o impacto da exposição contínua a EDV.

A disponibilização de cadeiras com apoio lombar, o apoio para os pés, o porta-documentos, o monitor ajustável e a vigilância regular da saúde dos trabalhadores, com especial atenção à função visual e ao sistema músculo-esquelético, configuram-se como medidas mais prioritárias e de intervenção num curto espaço de tempo. Para além destas medidas, também se destaca a pertinência da implementação de programas de ginástica laboral como estratégia preventiva. Esta prática, realizada no próprio local de trabalho e em sessões curtas (10 minutos) pode ser aplicada uma a duas vezes por dia, preferencialmente a meio da manhã e a meio da tarde, com foco em exercícios de alongamento, mobilidade articular e relaxamento muscular. No contexto dos postos administrativos com EDV, este tipo de intervenção revela-se particularmente benéfico ao incidir sobre os grupos musculares mais solicitados — região lombar, cervical, ombros e punhos — promovendo a redução da fadiga física, a melhoria da circulação e a prevenção da rigidez postural. Para além dos ganhos físicos, a ginástica laboral contribui para a socialização e motivação dos trabalhadores, o que favorece uma maior adesão a estas práticas (Neves, 2011; EU-OSHA, 2020).

6. Conclusão

O presente realizado permitiu analisar os fatores de risco de LMERT e de fadiga laboral em trabalhadores administrativos que desempenham a sua atividade em postos equipados com EDV. Através da aplicação de uma metodologia semi-quantitativa, com recurso a diferentes instrumentos, tais como a Lista de Verificação da ACT (2020), o questionário de fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética (Neto, 2013) e o método ROSA (Sonne, Villalta & Andrews, 2012), foi possível identificar não conformidades ergonómicas, níveis moderados de fadiga física e sintomas músculo-esqueléticos localizados, ainda que não incapacitantes.

Os resultados confirmam a associação entre o trabalho administrativo com recurso intensivo a EDV e a presença de fadiga e desconforto músculo-esquelético, corroborando a literatura existente (EU-OSHA, 2020; Rêgo, Freitas & Tomé, 2020). Destaca-se, em particular, o impacto positivo das alterações implementadas no posto de trabalho da colaboradora M, que evidenciou melhorias a nível postural após a intervenção. Este resultado valida a relevância da adaptação dos postos de trabalho e demonstra a eficácia das medidas preventivas nos trabalhadores.

Como limitações do estudo salienta-se a dimensão reduzida da amostra, uma vez que se focalizou apenas num estudo de caso com trabalhadores administrativos de uma entidade, bem como o reduzido espaço temporal desde a remodelação da clínica, não permitindo uma comparativa mais abrangente dos ganhos com as intervenções ergonómicas já concluídas. Ainda assim, é de relevar que a pesquisa realizada possibilitou a identificação precoce de fatores de risco ergonómicos e de saúde,

fornecendo informação útil para a implementação de medidas de melhoria. Por outro lado, demonstrou a aplicabilidade prática de diferentes instrumentos de avaliação, que se revelaram ferramentas válidas e fulcrais para fundamentar intervenções no âmbito de SST.

Em termos de contributo prático, este trabalho reforça a importância da monitorização contínua das condições ergonómicas em postos administrativos com EDV e da atuação integrada das equipas de saúde ocupacional, onde o Enfermeiro do Trabalho também deve assumir um papel central na identificação, prevenção e acompanhamento de fatores de risco. A evidência obtida sustenta a necessidade de adoção de medidas como a formação em ergonomia, a implementação de pausas ativas, a adaptabilidade do material, a implementação de programas de ginástica laboral e a vigilância periódica da saúde visual e músculo-esquelética. Em suma, este estudo contribui para a reflexão sobre a importância da ergonomia em contextos administrativos que utilizam EDV e para a valorização de práticas de prevenção que potenciem ambientes laborais mais saudáveis, seguros e sustentáveis.

7. Referências bibliográficas

- ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho. (2020). Lista de verificação aplicável a postos com equipamentos dotados de visor. Disponível em <https://www.act.gov.pt>
- ACT (2023). *Nota Técnica n.º 11/2023 – Equipamentos dotados de visor: vigilância médica*. Disponível em https://portal.act.gov.pt/AnexosPDF/Notas%20t%C3%A9cnicas/Nota%20t%C3%A9cnica%20011_2023_Equipamentos%20dotados%20de%20visor-%20vigil%C3%A2ncia%20m%C3%A9dica.pdf
- Chagas, D. (2024). *Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho como causa do absentismo laboral*. Revista Segurança. Disponível em <https://revistaseguranca.pt>
- DGS - Direção-Geral da Saúde. (2016). *Processo assistencial integrado da pré-obesidade no adulto*. Disponível em <https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/activeapp2020/wp-content/uploads/2020/01/Processo-assistencial-integrado-da-pre%CC%81-obesidade-no-adulto.pdf>
- DGS (2022). *Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho*. Disponível em <https://www.dgs.pt>
- EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work. (2019). *Work-related musculoskeletal disorders: Facts and figures*. Disponível em <https://osha.europa.eu>
- EU-OSHA (2023). *Healthy workplaces campaign 2023–2025: Safe and healthy work in the digital age*. Disponível em <https://osha.europa.eu>
- Aires, M., & Neto, H. V. (2018). Avaliação ergonómica em lojas de telecomunicações: Aplicação do método ROSA. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade do Ambiente*, 1(2), 45–58.
- Gonçalves, A., Ferreira, C., & Mendes, I. (2023). Prevalência de dor lombar em profissionais de saúde num hospital universitário. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação*, 6(1), 12–19.
- IGAS – Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. (2018). *Relatório de atividades: Avaliação de risco nos serviços administrativos da saúde*. Ministério da Saúde.
- Macedo, P., Azenha, C., & Brito, A. (2014). Riscos profissionais associados ao trabalho administrativo. *Ergonomia e Saúde Ocupacional*, 2(1), 33–40.
- Neves, M. (2011). *Fadiga mental no trabalho administrativo: Contributos da ergonomia cognitiva*. Edições ISCSP.
- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. V.N. Gaia: ISLA-IPGT.
- Neto, M. (2011). *Ergonomia e organização do trabalho: Contributos para a qualidade do ambiente de trabalho*. Edições Sílabo.
- Neto, M. (2013). *Fadiga laboral e sintomas músculo-esqueléticos em trabalhadores de call center: Um estudo de caso* [Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Setúbal]. Repositório Científico do IPS. Disponível em <https://repositorio.ips.pt/handle/10400.8/661>

- Nicoletti, M. (1996). *Lesões por esforços repetitivos: Diagnóstico e prevenção*. Atlas.
- OpenAI. (2024). *ChatGPT* (versão GPT-4.5). <https://chat.openai.com>. Utilizado como auxiliar para as referências Bibliográficas.
- Ordem dos Enfermeiros. (2018). *Linhas de orientação para a intervenção do enfermeiro do trabalho*. Disponível em <https://www.ordemenfermeiros.pt>
- Pinto, A. (2009). *Ergonomia aplicada ao trabalho com computador: Manual prático*. Publindústria.
- Queiroz, A., Santos, L., & Costa, J. (2008). Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho: Conceito e tipologia. *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, 1(1), 21–30.
- Rebelo, P. (2017). *Manual de ergonomia em ambientes de escritório*. Almedina.
- Rêgo, C., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do risco LMERT, stress e fadiga laboral em postos de trabalho administrativos. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 3, p. 84-109.
- Santos, J., & Barroso, M. (2019). Aplicação do método ROSA na avaliação de postos de trabalho administrativos. *Revista de Saúde Ocupacional e Ergonomia*, 5(1), 17–26.
- Santos, L., & Neto, M. (2019). Fadiga laboral: Definição, causas e consequências. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade do Ambiente*, 2(3), 55–67.
- Santino, C., Tomaz, R., & Lucena, F. (2017). Fadiga laboral: Fatores associados e impacto no desempenho. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 42(126), 86–95.
- Silva, M. J. (2012). *Impacto dos equipamentos com visor nas condições de trabalho e saúde dos trabalhadores* [Dissertação de mestrado, Instituto de Saúde Pública]. Repositório Científico.
- Sonne, M., Villalta, D. L., & Andrews, D. M. (2012). Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA–Rapid Office Strain Assessment. *Applied Ergonomics*, 43(1), 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2011.03.004>